

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Ярашова Шахло Икром кизи

yarashovashaxlo96@gmail.com

Ташкентский Государственный Медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337954>

Цель исследования: изучить морфологические особенности поражения суставных и околосуставных тканей у детей с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) и установить закономерности гистологических изменений в зависимости от формы и длительности заболевания.

Материал и методы. Исследованы биопсийные материалы суставных тканей детей 4 лет до 15 лет с различными клиническими формами ЮИА (олигоартрит - 15, полиартрит - 14, системная форма - 7 случаев). Применялись стандартные гистологические методы, фиксация в 10% нейтральном формалине, окраска гематоксилином и эозином. Морфометрический анализ выполнялся с использованием цифровой микроскопии для оценки толщины синовиальной выстилки, степени инфильтрации, васкуляризации и фиброза.

Результаты.

Во всех наблюдениях выявлены признаки хронического продуктивного синовита с утолщением выстилки (до 3–5 рядов клеток), лимфо-макрофагальной инфильтрацией, очагами васкулита и неоангиогенеза. Также нами было изучено морфометрические показатели суставных компонентов костной ткани при ювенильном идиопатическом артрите.

Таблица № 1.

Возрастные морфометрические показатели поражение суставных компонентов костной ткани при ЮИА

№	Возраст пациентов с костными балками	Толщина синовиальной выстилки (мкм)	Площадь поражения 14 00 мм ²	Толщина суставного хряща, мкм	P < 0,01
1	4-6 лет	14,16±1,1*	73,12 ±1,1*	23,2±1,2*	0,01*
2	5-8 лет	13,25±1,85*	59,81 ±1,02*	24,7±1,7*	0,01*
3	9-12 лет	11,12±1,76**	40,06±11,02**	17,12±2,7**	0,005**
4	13-15 лет	8,16±2,24*	23,15 ±9,52*	15,6±2,1*	0,01

В суставном хряще наблюдались зоны деструкции, кластеризация хондроцитов, снижение базофилии матрикса, субхондральный остеосклероз и остеоидная реакция. В энтезах- фиброз и очаги кальциноза. Исследование показало преобладание макрофагов и Т-лимфоцитов, повышенную экспрессию VEGF в синовиоцитах, что отражает персистирующую воспалительно-пролиферативную активность.

Заключение.

Морфологическая картина поражений при ЮИА у детей характеризуется сочетанием хронического синовита, васкулита, деструктивно-дегенеративных изменений хряща и субхондральной кости с выраженным ангиогенезом и фиброзом. Выявленные изменения отражают прогрессирующий характер воспаления и подтверждают необходимость включения морфологических критериев в комплексную оценку активности и прогноз течения ЮИА.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Baranov A. A., Alekseeva E. I. Juvenile arthritis: clinical recommendations for pediatricians. M.: Pediatr. 2013. 120 p.
2. Baranov A. A., Alekseeva E. I., Bzarova T. M., Valieva S. I., Denisova R. V., Isaeva K. B., Karagulyan N. A., Litvitsky P. F., Mitenko E. V., Sleptsova T. V., Fetisova A. N., Chistyakova E. G., Taibulatov N. I., Morev S. Yu. Protocol for the management of patients with juvenile arthritis. Issues of modern pediatrics. 2013; 12: 37–56.
3. Alexeeva E. I., Valieva S. I., Bzarova T. M., Semikina E. L., Isaeva K. B., Lisitsyn A. O., Denisova R. V., Chistyakova E. G. Efficacy and safety of repeat courses of rituximab treatment in patients with severe refractory juvenile idiopathic arthritis. Clin. Rheumatol. 2011; 30: 1163–1172.
4. Amor B., Dougados M., Lustrat V., Menkes C. J., Roux H., Benhamou C., Blotman F., Pattin S., Paolaggi J. B., Duquesnoy B. Are classification criteria for spondylarthropathy use Augdal T, Fagerland MW, Tøndevold E, et al. The assessment of bone health in children with juvenile idiopathic arthritis: comparison of different imaging-based methods. Pediatr Rheumatol Online J. 2024; 11/86.
5. Blair HC, Soboloff J, Tourkova IL, McCall JL, Ray S, Rosenkranz ME, Sobacchi C, Robinson LJ, Barnett JB. Molecular Regulation of Bone Turnover in Juvenile Idiopathic Arthritis: Animal Models, Cellular Features and TNF α . Frontiers in Bone and Loss 2024;29(7).
6. Bolton C, et al. Synovial tissue atlas in juvenile idiopathic arthritis reveals pathogenic niches associated with disease severity. Science Translational Medicine. 2025;17(805).
7. Costi S., et al. Diagnostic and Prognostic Role of Synovial Tissue Analysis in Juvenile Idiopathic Arthritis. Journal of Clinical Medicine. 2023;12(9).
8. Delgado-Bravo M., Hart D. A., Reimer R. A., Herzog W. Alterations in skeletal muscle morphology and mechanics in juvenile male Sprague Dawley rats exposed to a high-fat high-sucrose diet. Scientific Reports. 2023;13.